

LA MEJOR PROFESIÓN DEL MUNDO

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Mi práctica fue... un paréntesis gigante, fue: PELIGROSA. Muchas veces trataron de robarnos y en una ocasión trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión me mantuvo. Porque yo decía ésta es la mejor profesión del mundo, ¡La siento así! Es diferente sentirse frente a un computador ... a interactuar con seres humanos. Es diferente compartir, ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan, que hacen. Son la vida para mí, los niños son la vida.

Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis compañeras y les decía: - “Bueno, voy a suponer que yo estoy en un colegio (me paraba allá toda estirada), vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad porque yo me voy a ir para la ciudad”-, y todas me decían: - “¡ajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?”-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio.

-“¡Jajaja, ¡Micaela sí sueña!”- me decían y les refutaba: -“Me voy para la ciudad... lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad y voy a trabajar en uno de los mejores colegios”-, yo les decía eso. Entonces, yo me paraba allá y les decía: - “Bueno. Vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase”- y empezábamos así... ¡Esos tiempos! Terminé de estudiar en 1985. El 5 diciembre de 1985 fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las Normalistas. Luego de salir de la Normal, me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988; estuve cortando caña y cogiendo café.

Sé todo el proceso del café y, a veces en ciencias, cuando vemos lo de las plantas yo lo explico porque me encanta. Además, todo el proceso del café lo sé hacer; me sé organizar con obreros

NARRACIÓN PILAR (N.5)

porque yo me compraba mis lotes grandes de café (lotes grandes) y los negociaba porque siempre me ha gustado vender. Compraba mi lote grande de café y lo negociaba con el dueño. –“vale tanto”- decía mientras lo pesaba y listo. Calculaba una, dos cargas... vale tanto y eso fue en esa época. También con la caña de azúcar, me compraba mi lote y lo llevaba a la molienda para la miel y, obviamente, la miel la vendía para todo el proceso de la panela. Compraba mi leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos ¿para qué?... ¡Para venirme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad. Manta es mi pueblo, donde nací y crecí. Gacheta, pegadito, es donde todavía funciona mi Escuela la Normal Superior.

Hacia mis quesos, los llevaba a vender, me hacía mis conocidos en el pueblo y les decía: - *“bueno ¿a cómo compran la libra?, a tanto, bueno”*-. Le bajaba \$100 a la libra y vendía tantas libras todos los domingos. Dos años y medio duré trabajando duro en la finca, ahorrando para venir a la gran ciudad que es Bogotá para estudiar porque mi meta era seguir y no quedarme en el campo, porque entonces ¿para qué estudié?

Haciendo mis trabajos con lo del café, con lo de los quesos y el proceso de la caña de azúcar, ahorré para comprar ropa y mis semestres, todo lo necesario para venir a la ciudad.

Tengo que mencionar que las experiencias en mi formación como normalista fueron múltiples. Una de ellas fue en una clase, empezamos prácticas desde octavo, noveno, décimo y once. En séptimo teníamos la parte de la observación. Nuestra maestra consejera, que era la que daba la clase en primaria, bueno, daba toda su clase y uno se tenía que sentar a tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. El paso por seguir era elaborar las planillas, las planillas con todos los pasos para la actividad.

Hay una experiencia que me parece que nunca la olvidaré, estaba en octavo dando mi biología, precisamente, hablaba de seres vivos y seres inertes. En eso dice un niño: -*“las piedras profe”*-, ya me habían nombrado varios, -*“las piedras profe”*- y le respondí: -*“¡correcto!”*-. La maestra consejera se paró -*“¡Montenegro!, ¿cómo así que las piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!”*-, pues me quita la clase, me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue en el primer

NARRACIÓN PILAR (N.5)

año, porque empezaba en 11 a dictar las clases. Me quitó la clase y que te quiten la clase era como ahora que la Secretaría de educación me sancionara por un mes, por ejemplo.

Era muy grave una situación de ese tipo, porque nuestra profesora de práctica nos decía: *"nunca les deben quitar una clase. El día que les quiten una clase murió su profesión"*. Pues me sentó *"se sienta Montenegro"* - me sentó allá en un rincón y siguió ella con la clase, porque el chico dijo: *"las piedras, seres vivos"* y yo *"¡correcto!, perfecto"*, ¡no sé qué me pasó, jajaja! Sentarme, los niños me miraron, se reían y yo allá tome nota y llore, tome nota y llore. Bueno, esa fue una de las situaciones que nunca olvidaré.

Otra situación notable ocurrió en octavo grado. Teníamos una profesora que nos decía *"Maestros, -nos decía-, maestros, ustedes ya son maestros. Desde el primer día en el que pusieron los pies en la puerta de esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe escribir bien y un maestro y un maestro debe hacer bolitas y palitos"*. Con mis amigas nos cogió la risa porque bolitas y palitos, jajaja; entonces, ¡pues claro!, uno china con el doble sentido de la cosa, ría y ría. " Debe hacer 20 carteleras Montenegro" sentenció la profesora; pues me tocó hacer 20 carteleras en pliego completo con un tema por cada una, pliego completo bolitas y palitos. Ella, la profe, decía "tienen que hacer bolitas y palitos. Es su sanción Montenegro 20", porque me imagino que de acuerdo con la cantidad de risa fue el castigo, hoy en día lo veo así. Porque a mí fue a la que más castigaron con 20, a otras 18 y 15 carteleras. Pues la mano dolía haciendo bolitas y palitos.

Eso fue con la profe cuando estábamos en octavo, pero hoy en 2023 le agradezco porque aprendí a escribir y hacer la letra legible. Pienso que para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un tablero, en una cartulina, en un cartón paja, Lo que sea, que uno escriba bien y sea legible para que ellos lo entiendan.

La profe de práctica, en la normal, nos decía *"maestros, si ustedes no aman a los niños están en el lugar equivocado, levanten la mano quien no ama a los niños"*. En broma me dice mi amiga *"levante la mano Montenegro"*-, le respondí: *"¿sí?, Levántela usted"*- y me manicrucé. *"Allá Montenegro ¿qué está comentando?"*-me interrogo la profesora, *"profesora, que mi compañera me dice que levante la mano"*-. Pues me sancionaron, fue lavar los baños porque eso era rígido

NARRACIÓN PILAR (N.5)

como estilo militar. Allá en esa normal era rígido, porque allá dormíamos y vivíamos. El castigo fue lavar baños una semana.

Ella nos decía eso y son cosas se graban: *"el maestro que no ame los niños está en el lugar equivocado. Por favor, retírense; pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en Manta pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier pueblo, pero no sigan en la normal. Hay que amar a los niños, hay que ponerse en los zapatos de los niños"*-, ella nos decía *"hay que escuchar a los niños. Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarles actividad a los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y atenderle sus necesidades. Cuando un niño se orina, de igual manera, no pueden dejarle y deben tener manejo del grupo"*, eso nos repetía nuestra maestra de práctica y ella era muy rígida.

Uno la veía entrar y a mí me latía el corazón, sentía nervios de su sola presencia. Ella entraba así muy puesta (muy derecha su espalda y sacando pecho), bien vestidita, muy elegante, muy bien... y entraba la maestra de práctica. La maestra de práctica era como un... ¡perdóneme lo que voy a decir!, pero su imagen era como de autoridad como la del presidente de la República; para mí era la maestra de práctica, era... no, no lo puedo describir.

Ella era respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el momento en el que ella entraba hasta el momento en que se iba aprendíamos. Ella nos daba lecciones: *"Cuando un niño se orina"* decía, *"cuando ustedes sean maestros y pasen los años, en cualquier lugar del mundo, y si un niño se orina ustedes no pueden olvidar tener manejo del grupo"*-. Ella nos repetía: *"el amor por los niños es estar pendientes de sus necesidades, eso es primordial. El manejo del grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el maestro debe ser recursivo"* y ella nos insistía *"para ser creativos debe ser recursivo. Deben actuar rápido. Asignan un trabajo, y ya; asignan un trabajo en medio minuto, manejo de grupo y atiende la necesidad del niño que se orinó, porque no hay peor error que un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa situación, de ese incidente que le sucede, dejó el estudio y vaya a la casa a decir: 'mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a la escuela'"*-.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Otro aprendizaje vital era sobre la responsabilidad en los horarios. Mi maestra de práctica, yo tuve en la normal, obviamente ella nos instruía en nuestro énfasis que era las materias pedagógicas; nos daban los fundamentos: metodología, práctica, práctica de la educación y ese era nuestro fuerte.

En la práctica nosotros teníamos que llegar 10 minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro material. En ese entonces, estoy hablando mil novecientos 85, 84, 83, 82... en ese entonces se utilizaba mucho los frisos, las carteleras con bolitas y palitos. La ortografía, era algo delicado; por ejemplo, si era con c y la escribíamos con s, entonces la maestra con marcador rojo sobre la letra escribía c (el material nos lo revisaban dos días antes de la clase). Si era con c y lo escribió con s, escribía una c grande encima y eso era una puñalada (la maestra hace la gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo del pecho). Cuando ocurrían esas correcciones me tocaba repetir toda la cartelera porque no se podía recortar un cuadradito o un rectángulo para pegarlo, como de pronto se hace ahora. Todo tenía que ser todo perfecto, por ejemplo, si te quedaba reteñido el palito se repita la cartelera o repita el friso.

Otro aspecto importante era la puntualidad. La puntualidad era estar 10 minutos antes, lo que nos decía nuestra Coordinadora, si a las 6:30 empiezan clases ya en ese momento uno debe estar listo para empezar nuestras actividades y no llegar a esa hora a alistar material a sacar del locker. Entre otras prioridades se hallaba la preparación de las clases, nos decía nuestra maestra de práctica - *"uno no puede llegar a mirar y a hojear; y decir... mmm, tomen nota de la página 20 a la 25"*-, ella empleaba un término para esa acción y era culequear, decía: - *"Uno no puede culequear: "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que sigue?""* - nos decía - *"No, un buen maestro debe preparar su clase, pero un buen maestro, en el momento de estar desarrollando su actividad debe centrarse en particularidades como el tiempo, el espacio, estar en situación con los muchachos y modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la letra como dice su guía"*-.

Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de práctica nos decía "formen personas", Ustedes son maestros y maestras" - nos decía, en una ocasión mientras nos estaba dando una charla y ya nos tenían convencidos de que éramos maestros. De repente, entra la rectora y empiezan a tener un encuentro de opiniones: - *"y usted ¿qué?"* - dijo la rectora, - *"Es que ellos ya son maestros*

NARRACIÓN PILAR (N.5)

y maestras"- insistió la profesora, -"no, ¡qué pena!, son maestros cuando reciban el grado, cuando estén en 11"-, ella le contestó -"ellos ya son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son, que se están formando, pero ya son maestros"-. Finalmente, la profe de práctica dio sus argumentos a la rectora; Hasta que, a mi manera de ver, la rectora salió 80% convencida de aquello, jajaja.

La exigencia en esas experiencias del colegio llegaba a influir en las guías y el preparador de clases, tenía que ser sin errores de ortografía y letra scream. La excelencia en la presentación empezaba con las medias, el uniforme completo, la falda con los preses bien hehechitos, el cuello de la camisa limpio, los zapatos bien lustrados, las medias a la rodilla y la falda que llegara donde terminaba la media. Nos instaba a estar bien derechos, bien puestecitos frente a los estudiantes porque nuestra profesora nos decía: *"usted es el maestro ahora"-*, y ella se sentaba y esos eran como unos 20 puntos que ella nos evaluaba; empezaban desde la presentación personal, el manejo del grupo, el manejo del tema, los tiempos para cada paso de la clase y, de acuerdo con eso puntos, nos daban nuestra hoja que, en ese entonces, le decíamos nota.

Sacar menos de siete era terrible para un practicante, porque se llamaba practicante en ese entonces. Que un practicante sacara menos de siete en una clase era mortal porque obviamente después regresábamos a la normal y la profesora de fundamentos tomaba el historial que había mandado la maestra consejera y lo analizaba. Nos orientaba, nos corregía: *"miren, este punto sacó tanto y tanto, debemos corregir esto"-* y uno tenía que ir tomando nota *"porque ustedes la próxima clase tienen que sacar 10 sobre 10"-*.

¿Cómo superé que me quitaran la clase en la Normal? Cuando hice mi autoevaluación a mí me pegó duro, lloré por el camino; llegué llorando a la normal y todas me decían: *"perdió la clase, le quitaron la clase Montenegro"-*, a mí me decían Montenegro. Yo era inquieta en la normal, no era una pera en dulce, yo era inquieta. En las formaciones era inquieta, era inquieta en las clases. Yo preguntaba mucho y algunos maestros se disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas.

Me gustaba aprender, yo terminaba una actividad y me gustaba que me dieran otra, porque si yo terminaba la actividad, y otros no la terminaban, yo me ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Cuando uno terminaba de dar sus clases en la escuela anexa, uno llegaba a la normal y tenía que hacer su autoevaluación. ¿Qué paso?, ¿Qué descubrí? por estar distraída y pensando en otra cosa cuando el muchacho me dice en seres vivos: -"¡las piedras!"-, yo por distraída dije: -"perfecto, muy bien"-. Llegué a esa conclusión que por estar distraída falle. Mi maestra de práctica me decía: -"Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una clase, sus hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!"-. Somos 12 hermanos y diez nos fuimos por la educación, entonces obviamente en esa normal ya habían estado otros hermanos.

Entonces eso como que ¡uy! me sacudió. La directora de práctica me preguntó: -"¿qué te pasó?"-, le conté mi conclusión: -"Por estar distraída en otra cosa"- y me dijo mi maestra: -"no necesariamente te debes concentrar en una sola cosa, debes adquirir la habilidad para atender dos o tres cosas al tiempo, pero cada una encauzada correctamente"-. Yo me quedé pensando ¿y esto cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando. Entonces ella me aclaró: -" Montenegro, tú puedes estar escuchando música y pueden estar leyendo; o puedes pensar en lo romántico que pueda ser la canción, pero estás sacando ideas principales y vas haciendo tu ensayo. No es que haya estado bien que te hayas distraído, sino que concentraste toda tu atención en ese pensamiento que tuviste en ese momento"-. Obviamente ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay que estar más pilo, hay que estar más.

Lo que me ocurrió en esa clase no fueron nervios, de ninguna manera fueron nervios, porque desde que entrabas a sexto ya nos ponían a hablar al frente con carteleras o sin carteleras en las formaciones. No fueron nervios, pero igual ya entendí como el manejo que debía darle a esa situación. La profesora de práctica me dijo la manera como habría podido corregirlo, en la situación lo que hice fue asustarme y mi maestra consejera solo decirme, con un golpe en la mesa: -"se sienta"-. Mi profe de práctica me aconsejó: -"cuando ya sea profesional, que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y solucionarlo rápido, no ponerse: "muchachos es que me parece" o "me parece, pero no estoy segura" ... No a ese "me parece", es blanco o negro"-.

En la Normal yo me paraba y les decía: -"vamos a suponer yo estoy en un colegio y que estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"-... y todas: -"jaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?"-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubala, Gacheta, Une,

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta. Cada 20 días íbamos a las casas, a mi pueblo que es Manta. Manta limita con Gacheta. Yo estudié en Gacheta. Es distancia de dos horas el viaje, o sea, durábamos internas y salíamos dos días y medio. Salíamos el viernes a mediodía y regresábamos el domingo en la noche.

Todos los niños estudiaban en los pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del Guavio. - "¡jaja!, Pilar sí sueña"- me respondían, y les dije: -"*me voy para la ciudad... lo verán, Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios.* Yo me paraba y les decía: -"*Bueno, vamos a tratar tal tema, pregunten. Yo les voy a dictar la clase*"-, y empezábamos así. Con los profes hablábamos... cuando teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban como ese futuro.

Al respecto recuerdo mucho al profesor Galarza. El profesor Galarza, no más que frunció el ceño y quedaba uno temblando, pero esa educación me gustó. ¡Era una educación rígida! uno tenía que ser en las formaciones así: firme, mientras cantábamos: - "*¡Oh gloria inmarcesible...!*"-. Todo tenía como un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar un plato; eso se me quedó. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la bandeja y de ahí no me pasa el que no me termina la fruta. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico!

El profe Galarza ¡Me acuerdo tanto de él!, él me decía: -"*¿cómo se ve Montenegro en el 2000?*"- "*¿Este profe está loco?!*"-, pensaba en ese entonces, era como 1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, yo tenía 17 o 16 años. -"*¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco*"- pensaba en mi adolescencia, pero el profesor insistía: -"*Montenegro haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo humillada? ¿Te ves como una obrera? ¿Cómo te ves en el 2000?... ¡Tú Alicia!...*" bueno, él preguntaba a todas las de mi grupo. Y nosotras tratábamos de evadir la pregunta: -"*no profe, es que tenemos...*"-, pero él nos quería impulsar a pensar: "*no señoras, se me quedan aquí sentadas (dando golpes en la mesa con la mano) ¡me contestan la pregunta! ¡¿cómo se ven en el año 2000?! ¿cuál es su proyección?*"-. Ante la insistencia en esa pregunta empecé a pensar y luego a reírme, cuando yo no sabía algo a mí me daba era risa. Esa acción del profe Galarza me tocó la vida.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Les voy a contar un secreto aquí en este relato, una narración que puede ser que lean varias personas... cuando yo estaba en décimo me iban a echar de la normal. ¿Y quieren saber por qué? Porque me le enfrenté a un profesor.

La historia empieza cuando a una compañera, una de mis compañeras se le manchó la falta. A ella le llegó el periodo y se le manchó la falta, entonces ese profesor la ridiculizó enfrente de todo el mundo. Imagínese lo que sintió, había hombres y mujeres porque era mixto. O sea, la normal era sólo de mujeres, pero en el lapso que era de cinco a siete de la tarde había hombres y otras chicas del pueblo (las hijas de papi y mami que no necesitaban de la beca). El profesor cogió y le dijo a mi compañera: - *“¡Cochina!, porque no... ¡párese! Mire eso, ¡mire esa sangradera! ¡¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!, limpie eso...”*-. Entonces me paré yo y alcé la mano (¿sabe que le dije al profesor?): - *“¡profesor! ¿usted tiene mamá?”*-. Casi me botan jalándome del pelo porque le dije ¿qué sí tenía mamá? Me gritó: -*“A rectoría”*-

Debo aclarar que yo estudié becada o si no yo no hubiera podido estudiar. Mi mami quedó viuda, cuando yo tenía 10 años mi papi murió. Somos doce hermanos, póngale cuántos quedaron sin estudiar; entonces no había opción sino la beca o quedarse en la finca echando azadón. Citaron a mi mamá y entonces ella llamó a mis hermanos que ya eran maestros. Eso fue un cuento, eran mis hermanos y todos los maestros alrededor. El profesor me atacaba y todos los maestros a mi favor. Eso era una reunión en grande - *“¡pero es que ella me nombró mi madre!, ¡Pero es que yo no sé qué!”*- decía ese señor y no me dejaban hablar. Yo me paré y con voz pausada dije: -*“que pena, ustedes nos dicen que nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno debe escuchar a sus alumnos. Yo soy su alumna y necesito que me escuchen”*-.

-*“El profesor le dijo a mi compañera, a Alicia, cochina. Mire esa sangre, los muchachos se reían, ella toda colorada así y se puso a llorar. Pues yo me paré y le dije “¿profe, usted no tiene mamá?, pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la intención de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi mamá”*-. Ya no recuerdo que más le dije, pero yo estaba temblando porque todos los profesores de la normal estaban ahí. Eso yo temblaba y todo, la voz me temblaba: -*“Yo lo que le quise decir es que ¡a su mamá también le llegaba el periodo!, y que no ve que ella se sintió mal porque todos los muchachos la miraban”*-. En ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era fuerte.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Esa chica duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de las profesoras (de las directoras de internas) para calmarla y la chica se iba a retirar, estaba toda acomplejada, ¡imagínese!

Ya me iban a hacer el acta de expulsión, cuando Juan, mi hermano que era el rector de la OEA (ya es pensionado), se paró y les dijo: *"si echan a mi hermana el profesor también se va"*, y todos los profesores se preguntaban: *"¿Y luego ¿usted quiénes?!"*-, *"Está hablando con un colega"*- respondió Juan. *"acá está otro colega"*- se puso en pie Ignacio. Mi otro hermano es Moisés, él no se paró porque en esa época era contador público (ahorita ha profundizado sus estudios en otros campos). Mi hermano Juan aclaró: *"Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte, yo estoy intentando hacer mis escritos en educación y trabajo en tal colegio"*-. Y me sacaron: *"¡Salgase Montenegro!"*-, allá arreglaron y no me expulsaron. Les cuento que donde me echen yo no estaba aquí sentada. ¡A la finca! en este momento todavía estaría echando azadón. Quizás con 10 hijos u ocho hijos o, tal vez, sola.

Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmm! ¡Dios mío! ¡Ese cuaderno! No tengo uno de mis cuadernos para mostrarlo, ¡Qué tristeza! Pasa que las maestras consejeras (yo creo) se guardaban los peores cuadernos y los mejores. Mis cuadernos, todos mis cuadernos eran argollados, tenía que ser todo perfecto: *hora, día, hora, día; si eran sociales, matemáticas o educación física. Todos los pasos*. Si me pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos. Motivación era el primero. Luego, en esa época se llamaba, recuento del tema anterior y le seguía el desarrollo de la clase. finalizábamos con evaluación y tarea. En ese entonces la motivación la hacía empezando la clase y eran 10 minutos de motivación, pero ahora con esos terremotos, que son lo más de hermoso, toca tenerlos motivados todo el tiempo o nos fregamos.

La ortografía, era un problema serio. Si se me iban errores... ¿a mí se me iban errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, me tocaba hacer planillas. Si se me iban tres o cuatro errores eran varias planas, entonces tocaba mejor mirar primero en el diccionario o preguntarle a la directora de internas: *"profe, miré tal palabra que no la encontré en el diccionario"*-. Como lo dije antes,

NARRACIÓN PILAR (N.5)

nos revisaban con dos o tres días de antelación a la clase y, obviamente revisaban el material incluyendo los famosos frisos que uno compraba.

En las misceláneas uno compraba unas láminas que vendían según lo que uno fuera a hablar: el verbo o, por ejemplo, en matemáticas, la potenciación. Según el tema eso vendían cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas y cajas por materia, que uno ahí encontraba, como para la ilustración. Ese material me sirvió mucho, yo pienso que si hubiese salido como de pronto otros profes que hicieron su licenciatura y se enfrentan a un grupo sin esa preparación seri difícilísimo. Yo le cuento que me les quito el sombrero, me les quito el sombrero a los profes que no tienen las herramientas, que no cogieron las herramientas que dan en una normal y aun así se defienden y muy bien. ¡Yo lo confieso y soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí esto me gana, me gana.

Definitivamente la Normal me dio las herramientas. Allá me fueron dadas las bases del gran edificio que soy: en todo aspecto, desde saber que tengo que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, de ahí en adelante. Me enseñaron a preocuparme que si el niño lloró, que si se orinó en el pantalón o si está triste; que si está en el recreo o está allá todo aislado ¿algo le pasó?

Me educaron para no hacer caso omiso, sino para ver cómo le ayudo a ese muchacho. Recuerdo las frases que nos decía la profesora de fundamentos ¡esa profesora! Eran los profesores Lizeth Corredor y Agustín Tamayo, eran mis profes de la normal, si los viera yo los saludaría como si fuera una niña, como si estuviera en sexto porque aprendí tanto de ellos.

La profe Lizeth Corredor nos decía "si un niño no entiende lo que es un verbo, lo puede consultar en un libro, maestros". Ella nos decía maestros y eso nos subía allá lejos. El día de grado, en la placa escrito: ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso: *profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana*. Cuando recibí el diploma me lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me dio mi diploma. ¡Sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano! ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?!

NARRACIÓN PILAR (N.5)

¿Cómo no iba a trabajar dos años y medio en lo que ya le conté para venir, estudiar y seguir en lo mío? Era algo... esta profesión yo la llevó aquí en el alma.

Estoy cansada en este momento, si profe, y hay días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente, porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, son complejos y hay mucha problemática, pero lo he dicho, y siempre lo diré, es la mejor profesión del mundo. Esto fue lo mejor que yo pude elegir.

Sé que, si no hubiera tenido las herramientas, a la mano, de la normal esta profesión me gana. Se imagina que yo salga de una Universidad, recién licenciada en física o en biología y que yo llegue allá y el coordinador Danilo me entrega ese curso indisciplinado, pues yo salgo corriendo o me pongo a llorar. Recuerdo una profe que era ingeniera, una profe monita que vino a dar biología. No recuerdo si era Ingeniera, no recuerdo... y a ella le ganó. Ella llegaba a la sala de profesores afectada, una china como de 25 años. Duró como dos meses y nos dijo: *“yo renunció a esto, yo no puedo con esto. No puedo con el manejo del grupo, aunque tenga conocimientos”*. Ese día estaba casi llorando en la sala de profesores y nos decía: *“¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién los controla?! Que uno llora porque el otro le pegó, que al otro lo sacó el papá a medianoche porque consume droga, otros se están manoseando, otros se están agarrando; ¡Yo no sé cómo afrontar eso!”*. Finalmente, la profesora se fue.

Si yo no hubiese tenido las herramientas de la normal, el primer día le digo hasta luego señor coordinador Danilo, que le vaya muy bien y me hubiera ido a taconear a otro lado. Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993; nunca me gasté el dinero, siempre lo tuve ahí. Tenía temor de no entrar a estudiar, incluso pensaba “esa plata es sagrada. La había ganado con el sudor de la frente y no sólo de la frente, eso es mentira porque no sólo suda la frente, es el sudor de todo el cuerpo.

Viajé para Bogotá en julio del 1988, me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y negociaba los libros de mi hermano. Mi hermano empezó

NARRACIÓN PILAR (N.5)

a escribir unos libros llamados: *Me Preparo para ganar*; empezó con *Me preparo para ganar primero de primaria*, *Me preparo para ganar segundo*, *Me preparo para ganar tercero*, cuarto, quinto y así sucesivamente. Esos fueron los primeros libros de mi hermano. Luego empezaron los libros para ingresar al bachillerato y otros para el ICFES.

Ignacio, mi hermano, ha escrito bastante. Tiene uno también del 1290 que es reciente, esos los encuentran en la Cooperativa del Magisterio. Esos libritos eran verde con amarillo, jamás se me olvidará, los libro tenían una franja verde y una amarilla; nos íbamos para Tunja en un carrito pequeñito porque los recursos no daban para un carro lujoso o grande. Empacábamos los libros y, eso sí, tocaba irse bien arreglado porque de lo contrario graves. Al llegar, a mí no me daba miedo... entrábamos. Mi hermano hablaba con el rector o rectora. A mí me decían: *–pase allá Micaela–* yo iba y hablaba con los profesores, ¡eso me compraban! Vendí, vendí bastante.

Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a vivir con él y me dijo: *–síéntese y escriba–*. Escribía un poquito y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano: *– Ignacio, mejor ayúdenme a conseguir mi colegio. Yo quiero trabajar con los niños, me hacen falta los muchachos de las escuelas de la Normal; ayúdeme más bien que yo quiero entrar a trabajar–*.

La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en esta localidad; el amigo era un rector que se llamaba Hernán Montaña. Él murió de un cáncer terrible, fue muy amigo de la familia. Incluso era el odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:

– ¿Ignacio? – me preguntó.

–no, no señor. No está– le dije.

–Doctor Montaña y ¿cómo me le va? –

–Hola, Pilarcita, usted es la menor– me dijo. – ¿Cómo está? –

le dije: –Yo, pues bien–

– ¿Ignacio? – respondí –No, no señor. Él está trabajando–

– ¿Y tú que andas haciendo? – Me pregunto.

–No doctor, imagínense que sin empleo. Yo estoy aquí con Ignacio, pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un colegio– le dije

NARRACIÓN PILAR (N.5)

– *¡Tengo palanca Montenegro! ¡Tengo palanca!, Tráigame mañana estos y estos papeles, te voy a ubicar*– me dijo.

Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó. Me ayudó a mí y a muchísima gente más; él nos dio el pan de la mesa, nos dio la felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños. Si su ayuda quizás yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este, la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba a devolver... No, porque siempre digo lo que uno quiere toca hay que lucharlo. Devolverme al campo no era una opción, yo le di dos años y medio duro al trabajo en el campo, devolverme ni por el chiras. Necesitaba trabajar y quería trabajar con los niños.

Efectivamente al otro día fui y llevé los papeles, eso fue en febrero del 1989, porque ya había pasado tiempo. Yo viajé hacia mitad del año del 1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta de libros. Después de la entrega de papeles pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: –*Pilar, tiene empleo en Usme, en una escuelita que queda en Usme. Eso hace ¡un frío!... hace mucho frío, llueve bastante*–, le respondí: –*no interesa doctor, así me toque con botas en la marcha, pero para mí lo más importante es llegar a donde haya niños*–.

El 27 marzo de 1989 el corazón me latía fuertísimo ¡porque iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Me decía: – “*¿cómo voy a dictar una clase?*” – y volvía a decirme: – “*¡pero, si yo estuve en la Normal cuatro años!, yo allá prácticamente trabajaba. A mí no me pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo*” –. Me recibió el coordinador Danilo, un señor hosco. Hoy en día lo quiero mucho y aprendí tanto de él. Ese día me recibió un señor hosco que me advirtió: –*eso tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado*–. Aún me parece escucharle la voz, bien puesto y con su voz firme.

Me pregunto: –*usted es Montenegro, ¿es hermana de Juan Montenegro?* –

Le confirmé: –*sí, yo soy la hermana. Sí señor*–.

Me explicó: –*cómo le parece que Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro en el colegio de Juan. Él me hizo la vida imposible*...–.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Pensé rápidamente, esto aquí va a haber guerra, dije: – ¡ah!, vea cómo son las cosas– me respondió: –su hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto– y recuerdo lo que le contesté: –sabe qué director... (no es como en esta época coordinador sino director)– le dije – ¿sabe qué señor director?, Juan es Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes, somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá–

El tipo me miró como diciendo esta no es tan caída del zarzo.

–Trabaja con terceros. Montenegro, ¡este curso es indisciplinado!, hay un niño trae puñaleta, hay un niño que no sé qué–. Empezó así con todos, y yo recuerdo todo lo de la Normal. Yo parecía un libro, páginas y páginas atrás. Pensaba cómo actuar, cómo hacer; eso era como si fuera a realizar una obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer día. Siempre lo recuerdo.

Entré a ese curso. Papel iba, papel venía, chifle uno... Entró Danilo, se paró en la puerta: –Buenas tardes estudiantes, la profesora Montenegro viene a acompañarlos–. En ese instante respiré y pensé: –si me la dejo ganar...– porque ¿con quién hablaba si algo no iba bien? no conocía a nadie, pero, aun así, dentro de mí la emoción. Sentía la emoción de saber que ya no tenía que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, trabajaría con ellos. Eso pudo más que cualquier otra cosa.

Él se paró ahí como con el toro, como cuando sueltan el toro y queda uno en la mitad de la arena sin ser torero, pero yo sí era torera porque sí me había preparado. ¡Me había preparado para ser maestra! Entonces él se paró ahí en la puerta, no le hacían caso; los chinos hablaban y se mandaban papeles: –la profesora Montenegro... joven que se siente...– al fin hicieron silencio – la profesora Montenegro los va a acompañar. Bueno profesora la dejo con su curso–. Cerró la puerta y se fue.

Cierra la puerta y me deja con los niños. ¿Qué hice? Así aplaudiendo empecé a llevar el ritmo con una canción de la Normal y empecé a cantarles caminando; entonces, me fui parando, me fui moviendo y los chicos se fueron parando, se fueron moviendo al ritmo de lo que yo cantaba.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos cantaban conmigo. Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la Normal de uno al 100%, quizás se le haya olvidado el 15%, pero el resto lo tengo presente.

De un momento a otro, yo me empecé a mover y eso que yo iba en tacones. En esa época los tacones eran largos, porque la emoción de que iba a usar tacón me llevó a comprar los más altos. Igual, yo ensayé en la casa y ya los manejaba. Los chicos... los chicos se empezaron a mover, se acabó la canción y ellos sigan con el papel y yo con otra canción.

Empecé a hacer mañita, fui abriendo las dos puertas que tenía el salón. Abrí las dos puertas mientras estaba cantando. Los chicos me preguntaron: – ¿Profe por qué abre? –, les dije –está haciendo como calor–. –profe, pero si está lloviendo– me respondieron y les argumenté: –sí, pero yo tengo calor–. Bueno, abrí las ventanas porque yo decía es que ese encierro y estos chicos bien inquietos; este salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a caer granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa sobre los ciclos del agua.

Danilo apenas se paró a mirarme, yo creo que preguntaba: – *¿y esta maestra qué está haciendo?* – No me importó mojarme y cogí el hielo. Así empecé a explicarles precipitación, bueno todo lo del ciclo del agua; luego, los pasé a salón y sacamos hojitas, mientras les preguntaba: –*plastilina ¿alguno trajo plastilina?* –, –*Si profe, yo traje*– respondían, – *¿crayolas?, ¿tempera?* – preguntaba –*Si profe*– me dijo un chico. Los organicé en grupos porque pensé, cuando me dijo que era el curso más indisciplinado: –*Si estos chicos me la ganan hoy, fracasé como maestro, porque los chicos me cogen el lado flaco*– pensaba – *¿quién va a perder el año?, pues Yo*–. Unos trajeron crayolas, que otros plastilina, que los otros el cuaderno. Los organicé por grupos, luego dibujar, escribir, luego les hice una síntesis y llegó el recreo. Entramos, ya fue a la clase de religión y terminé la jornada.

Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien- y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era la espalda, los obreros y

NARRACIÓN PILAR (N.5)

la espalda y hágale. Terminé más cansada que cargando caña, pero salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer día, manejé mi grupo y esto es lo mío.

Cuando me nombraron en el 1993 aún tenía el dinero que traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos. Los tacones los compré con otra plata, esa plata que traía era para estudiar. Me nombraron en febrero de 1993 y fue el 20 julio que empecé a estudiar mi licenciatura en pedagogía reeducativa. Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del 1999. ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo vaticiné en la normal: *–voy a estar en el mejor colegio de Bogotá–*. Es el mejor porque estos niños son nobles, porque a estos niños uno les llega. Yo siento que uno les llega, que molestan y, que a veces es terrible, sí. Que a veces hacen indisciplina, pero uno les llega.

El colegio en el que trabajo es el mejor colegio, para mí lo es y por eso no me he ido. Ante la posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A Usme llegué joven. Amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme y quiero irme solo cuando me pensione o si Dios me manda una enfermedad porque es posible que sea. Quiero salir de Usme cuando cumpla mi ciclo de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años después.

Estudí pedagogía reeducativa en la universidad Luis Amigó. Mi práctica en la Universidad fue bien compleja porque era licenciatura en pedagogía reeducativa. Tomamos dos fuertes que fueron prostitución en adolescentes y trabajo infantil, a esas dos problemáticas las rodeaba el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado fue consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle 68, en ese cementerio los muchachos menores de 18 años que arreglaban las tumbas barrían el cementerio, quitaban las flores marchitas, todo ese cuento. Mi práctica fue... peligrosa, es lo que podría decir entre un grande... un... ¡paréntesis!, gigante fue: PELIGROSA.

Éramos tres y nos íbamos los domingos a realizar nuestra práctica. ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la Universidad? que los muchachos que estaban allí trabajando en el cementerio entrarán a estudiar y en paralelo a ello dejarán las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente

NARRACIÓN PILAR (N.5)

complejo. Muchas veces, trataron de robarnos y en una ocasión trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión me mantuvo. Porque yo decía ésta es la mejor profesión del mundo, ¡La siento así! Es que los niños... es diferente sentarse frente a un computador o, una lavadora, a interactuar con seres humanos. Es diferente compartir, ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan, que hacen. Son la vida para mí, los niños son la vida.

¿Quiere que le diga una cosa? Me siento cansada. Llevo 24 años en esta carrera, es la mejor del mundo... la mejor, pero me siento cansada porque mi percepción es que los padres no están cumpliendo con su labor de educar a los muchachos. Al maestro nos toca en este momento, en ese tiempo mucha más responsabilidad, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230; ahí esto se dañó, desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... y es pesado, pero es la mejor profesión.

En la práctica, cuando estábamos en la Universidad, quise retirarme, ¿por qué quise salirme? ¿Porque quise retirarme en la Universidad? pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía escribir, él escribe bastante, él es investigador y me dijo: *–"Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros "*–, y yo me pregunté una noche: *–"¿por qué le dije que no quería seguir en la Universidad me pasa esto?, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!"*–.

Era peligroso, imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos, darles medias nuevas y aparte llevarles material. Lo hacíamos a un ladito del cementerio y tocaba hacerles como una especie de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación. Buscamos que despertaran a la vida y eso no era lo único. Había que organizar el tiempo, el estudio y abandono de esas sustancias que estaban acabando con sus cuerpo, con sus sistemas.

Era un trabajo bien fuerte, pero una noche dije NO. No me veo vendiendo libros, no me veo sentada escribiendo; quizás sí me veo escribiendo, pero también con mis alumnos. Y lloré, lloré de pensar

NARRACIÓN PILAR (N.5)

que iba a dejar a mis niños. Porque es que uno llega al colegio y, así sea uno con mal genio, como en este tiempo en que los chicos están en una actitud tan terrible, pues toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles en lo que ellos quieren, pero además explicarles: *–"es lo que usted quiere, pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo"–*.

Esa noche en que lloré, me dije: *–"¿cómo así que me va a ganar esto? –. Si en mi Normal... y me ponía a recordar todo lo que viví en la Normal. Recordaba todo lo que nos decían nuestras profesoras; la de fundamentos, la de metodología, la de práctica. Recuerdo entrar ese día a la Iglesia, por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita. Cada una con una plaquita que decía: "profesora", y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana". ¿Ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los niños, necesito de sus risas, de sus miradas, los necesito... ellos son parte de mi vida.*

La tesis fue un trabajo difícil. Se gastó mucho dinero y pasamos muchos sustos, pero lo logramos. Si dijera que ellos dejaron la droga mentiría y me mentiría a mí, ¡A mí! La verdad no, no, no la dejaron. La droga para ellos era como para nosotros nuestro desayuno, quizás nuestro almuerzo y más fuerte que eso, pero sí logramos profe que de veinte muchachos quince entraran a estudiar. Quince. Y les hicimos seguimiento tres años después, para ese momento los muchachos estaban estudiando, pero la droga no la dejaron. Así fue mi práctica en la Luis Amigó que fue donde estudié y agradezco haber cogido esa línea, agradezco hoy en día haber cogido esa línea porque me dio herramientas para trabajar hasta el momento en biología.

¿Por qué doy biología? porque yo oriento, aprendo con los muchachos y aprendemos juntos. Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y biología en cuarto y quinto. La biología, cuando me dieron a escoger: *–"Pilar ¿qué va a dictar?" –*, yo escogí: *–"Yo, biología, biología"–*. Yo estudié pedagogía reeducativa y lo que yo aprendí allá lo mezclo con las ciencias. Cuando diseñamos el plan de área de preescolar a quinto, yo fui una de las que lo empezamos a plasmarlo sobre el papel, haciendo serio con un seguimiento y que hubiera un hilo conductor de primero a quinto. Yo quise que fuera en sustancias psicoactivas y, precisamente, ahorita en segundo periodo

NARRACIÓN PILAR (N.5)

ese es el tema fuerte. Sobre los sistemas, vamos a tocar tres sistemas y algunas drogas porque tengo las herramientas, creo que es el momento oportuno para que esa temática pegue fuerte porque se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.

En la Luís Amigo, investigamos sobre el ¿por qué los muchachos consumen las drogas? e investigamos el ¿por qué las muchachas a temprana edad tenían que ejercer la prostitución?, y el ¿por qué los niños tenían que enfrentarse con trabajos tan degradantes y ¡a tan corta edad!? Tener que trabajar en un semáforo, en un cementerio o en una esquina. ¡Tan vulnerables! Eso yo lo llevo en el alma. Cuando yo me retire voy a organizar mi despedida y lloraré mucho, porque voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.

Mis carreras las pensé afines. Mi reeducación y mi orientación son compatibles con esto, son anillos, ¡son mancornas! cómo nos decía un profe. Siempre me ha inquietado la parte humana, la problemática de los muchachos. Yo soy muy sensible, pero tengo un temperamento muy fuerte; no puedo tolerar que un muchacho pasé a un sexto y sin manejar lo de quinto, para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones. Yo soy, así me educaron con esa forma de pensar.

A pesar de todo me gana lo sensible. Tuve que afrontar en la Universidad situaciones tan difíciles como ver una mamá, una niña de 12 o 15 años, reemplazando el seno por una bolsa de pegante ¡a su bebé! Un bebé de dos o tres meses. Eso es... eso es ya otra y eso ya no se corta con tijeras sino con serrucho. La reeducación la trabajé encausada a la desadaptación social, pero fíjese como esa desadaptación social es en parte resultado de lo genético; el profe de biología lo sabe perfectamente. Varios autores encausaban la desadaptación social como algo que, en parte, se trae en los genes y, la otra parte, aprendida del medio.

Siempre me ha preocupado la niñez, por eso escogí la drogadicción en esos niños menores que trabajaban y me duele bastante el corazón saber que tienen que afrontar. El reemplazar un seno o un tetero por una bolsa de pegante al mes o a los dos meses. ¿Madres con 15 años? Las niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer su prostitución porque el padrastro desde bebés las manoseaba o las morboseaba. Luego de esos eventos había penetración y empezaba el consumo.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

En las investigaciones no hubo cosas de gigantes, pero si hubo cierto grado de profundidad en los temas, enfocados a los menores de: la prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como la misma familia era parte del problema, algo que yo no puedo tolerar. ¿sabe qué licenciatura propondría, si pudiera? quisiera que las universidades prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de familia. O más que rescatar que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%. Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos. Padres que corrijan, que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato.

La cuestión es que si yo le digo al muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien lustrados. No es hacerme detrás de otra profe y limpiarme los zapatos con el pantalón para ahí sí decirle al niño que se limpie. Para pedir debo en casa tomarme, previamente el tiempo, y embolar los zapatos. La investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos: prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Yo escogí la prevención.

En eso se centraba mis escritos en cómo prevenir. Los otros grupos se iban cuando el problema estaba ¡ardiendo!, estaban en las casas de reeducación. En las casas de reeducación iba mucho practicante, cuando la problemática estaba candente. Yo fui una de las pocas que me fui por la prevención. Nos decían los profes en la Luís Amigó: – *"rehabilitación es una cosa y reeducación es otra, ustedes están en la reeducación. Deben reeducar a personas"*– Mis escritos fueron prevención, prevención, prevención.

En este momento, hoy estamos a 30 abril, pero sigo pensando la misma cosa. Uno debe trabajar es para prevenir. Por ejemplo, hoy hable con otra profe, le dije: – *"Sandrita, necesito hacer una actividad con las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue o quizá no se dé en este año. Necesito que usted se lleve a los muchachos de quinto, terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos. Yo necesito hablar con las niñas"*–. Hoy, por ejemplo, me preocupaba el tema relacionado con el período, las normas de aseo y todo lo que rodea este tema que es algo normal. Eso se relaciona con la prevención, porque me preocupaba que las niñas desconocen todo lo relacionaba

NARRACIÓN PILAR (N.5)

con ese tema. Efectivamente ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!, tuvimos una charlita. Ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá fue uno de los mejores días, sí.

Les hablé cositas de higiene, cositas de cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos sexuales ¿sabe qué ejemplo les di? Les dije, les hice una pregunta y les dije: –"niñas ¿ustedes consideran que yo necesito bastón?"– y empecé a hacer la mímica. – "¡ay! la profe cómo es, ¡no!" –. Comenté: –"tengo 48 años y no necesito bastón. Ustedes ahorita son niñas, las relaciones sexuales van a llegar, llegan a su momento. Cuando haya una edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiado, se están preparando para desenvolverse"–.

Les hablé del cuidado del cuerpo. Ellas me hicieron muchas preguntas sobre cosas de higiene, cuidados que deberían tener en casa con la familia porque muchas veces lo que está relacionado con violaciones sucede en las casas. Sucede con el primo, que el tío, el vecino, el bisabuelito, que el papá o incluso la mamá. Y hoy ha sido uno de mis mejores días. Uno en que salgo satisfecha.

Con mi primer curso pase cosas difíciles, mi tercero en 1989. La verdad, yo he llorado mucho durante mi vida y pasado situaciones muy difíciles, pero ese año lloré. 1989 es uno de los años en los que más he llorado en mi vida. Imagínese que en ese tercero de primaria había dos hermanas: una morenita y la otra blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían ratoncitos, eran muy activas. Yo llegué el 27 marzo y ese junio salimos a vacaciones, en ese entonces eran cuatro semanas. Regresamos de vacaciones, entonces conté que eran 37 estudiantes de tercero. Faltaban Sandra y Johana y se para un niño, de esos que se lo lanzan así sin anestesia: – "¡profesora ellas están enterradas allá abajo. ¡Si quieren vamos y le muestro dónde!" – . ¡Yo me sentí! El niño me lo dijo sin anestesia porque estaba pensando: "¿quién falta?". Entonces yo vi que eran Sandra y Jhoana, esas chinitas que uno recuerda. Generalmente ¿qué me sucede? siempre recuerdo a los muchachos tímidos, a esos no los borro de la cabeza. Tenía presentes los cansones y a los pilos, a esas chicas. En cambio, mi memoria con los que son término medio falla.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Y el chico me dice así: – "enterradas allá abajo profe, en el cementerio. Ahorita si quiere, hablemos con el director Danilo y si quiere voy y le muestro"–. ¿Enterradas?, si hacía un mes les había visto sus caritas y sus ojitos, estaban esos puestos vacíos. Como la canción de la cama vacía ¡ese fue un año de los que me marcó la vida!.

A pesar de ser un curso indisciplinado, pero yo ya lo tenía marchando ¿cómo marchaban? Con cariño y mano dura. Soy dura, pero en la otra mano está la escucha. Trato de mirar en qué les ayudo, cómo les oriento, cómo les ayudo a solucionar sus problemitas que tienen. Yo me senté de la conmoción. Había tenido un curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía. Me senté y lloré. Yo creo que duré llorando varios minutos.

Entró el coordinador Danilo y todos los chicos en silencio, nadie hablando nada. Entró Danilo – *“¡Pilar Montenegro, usted está trabajando, sus problemas personales los deja en la casa”!*– ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! y le dije: – *“¡No lloro por mis problemas personales”*– yo lloraba y le gritaba delante de los niños –*"se me murieron mis niñas..."*. Me es imposible no llorar al recordarlo: –*"se me murieron dos niñas..."*–. Eso me marcó la vida, el ver sus puestos vacíos... sus puestos vacíos... sus caritas.

Le grité: – *“¡No son mis problemas, miré los puestos vacíos! ¡Se murieron dos niñas... no puedo trabajar!”* –. Eso me marcó la vida, no puede decirlo sin que siga mi llanto. –*"No puedo trabajar, me quiero ir para el cementerio"*–. Y todos los chicos gritaban: – *“¡Si! ¡sí! ¡no regañe a la profe!”* – los chinos. – *“¡No regañe a la profe, ¡la profe nos quiere!”* –. Y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero conmigo era buen niño. Yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre de robarse las cosas. Él mismo que se paró y me dijo: – *"están enterradas allá abajo si quieren le muestro"*–

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Al chico Toro le gustaba robar. En dos ocasiones fueron vecinos a decir que les robaba, se iba y le robaba las frutas. Una vez se llevó un ternero el chinito. Vino el señor Cárdenas, que ya murió, y me dijo: *"profesora Pilar, cómo le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene amarrado allá donde la abuelita ¿yo qué hago con este muchacho?"* – Él estaba en tercero de primaria, cuando yo me dije: – *"¡Dios mío! ¿qué hago con este muchacho?"* –. ¿cuál fue mi estrategia? le di las llaves del locker, dije: –*"al Toro por los cachos"*–. Me tenían un Locker ahí oxidado, pero ahí guardaba todo.

Al niño le di la llave del Locker y en ese Locker yo tenía plata. En esa época no es como ahora, se hacían bazares y se recogía para una cosa o la otra. Yo toda la vida profe he comprado para los niños lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos cuadernos; siempre los mantenía en el Locker. ¿Sabe para qué? para los chinitos que los papás en este momento por doblar el codo (tomar cerveza) no les dan y en esa época era una pobreza tremenda. Así, los chinitos que uno veía que no tenían les daba el lapicito, el borrador y el tajalápiz, pues se los daba.

En el locker tenía libros, jueguitos, figuras, tenía... cosas y plata. En marzo llegué y en mayo le dije: –*"Usted va a manejar la llave del locker"*–, los niños lo señalaban: – *"¡Él es un ladrón!"* – y yo les decía: – *"¡Cuidado!... cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave..."*–. – *"¡Pero profe! él roba"*– –*"Julián me maneja el Locker. Julián usted ya sabe"*–.

Yo siempre he utilizado morrales: –*"Julián cuando yo necesite ausentarme usted me cuida la cartera... me cuida de que si se cae..."*– yo ya arreglaba la cuestión: –*"aquí nadie se coge las cosas. Se me cae y usted me lo cuida..."*– ¿en qué sentido? – *"En el sentido de que si se me cae y se me riegan las cosas usted me las cuida, usted las levanta y las depositan dentro del bolso. Mi monedero, tengo lo del bus, tengo lo del servicio, lo del recibo. Se encarga de mi bolso y se encarga del Locker"*–. También le insistí: –*"cuando necesite algo me dice... profe necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre, profe quiero \$100..."*–. En esa época \$100, son como en esta época \$5.000, \$100 pesos alcanzaban para una empanada. Le insistí: –*"...y yo le regalo para sus onces. Sino tiene zapatos, yo veo cómo hago para conseguirle unos zapatitos"*–.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

El chino nunca me robó una aguja, ¡Mentiría! El chino manejaba el Locker. Él sacaba las crayolas, la plastilina, los módulos y los libritos (en una época trabajé con unos libritos que me dieron de escuela nueva y los aproveché). Él sacaba, organizaba mi bolso profe y yo contaba muy bien lo que necesitaba. Lo hacía, pero no tanto por el dinero sino para ver si me estaba funcionando. Yo traté de encausarle eso y tengo la esperanza que él en este momento no sea ladrón, me gustaría verlo para saber qué hace. Hasta noviembre el tubo el Locker y estuvo pendiente de mi bolso. Yo le decía: –"mijo, hágame el favor y me saca mis medias nuevas"– –"mijo, en la monedera, saquen la monedera y dele \$200 a fulanito"–. Nunca se me perdió una moneda.

Cuando murieron mis niñas, ese chico fue el que le dice así al coordinador Danilo: –"¡ella llora por nuestras compañeras y es que ella nos quiere, nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos! ¡Queremos ir al cementerio!"–. Eso parecía un sindicato, los chinos gritaban: –"¡Queremos ir al cementerio!"–. Y el coordinador Danilo dijo: –"vaya a ver al cementerio, y vea a ver cómo se defiende porque no voy a mandar a nadie para que la acompañe"–. Me mando con todos esos diablitos, porque había seis que hacían por 20. Terribles, eran terribles.

Me pare en la puerta y les dije: –"hagan la hilera"–. Los conté y les dije: –"estoy muy afectada"–. Seguía llorando, lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de llorar. Les dije: –"estoy muy afectada. Si alguno se va a aportar mal por el camino, ustedes saben que pasan muchos caballos... Si alguno no se puede portar bien, quédese"–. En esa época no eran tantos carros sino caballos, carro uno que otro, contaditos.

Los niños me dijeron: –"No profe, tranquila"–. Los chicos que más hacían indisciplina me dijeron: –"profe, nosotros nos encargamos"–. El chico más terrible dijo: –"yo me voy atrás profe"–. Ese niño se fue atrás y partimos para el cementerio. Murieron cuatro hermanos, cuatro. Johana y Sandra que estaban conmigo y otros dos que estaban en la mañana, hombre y mujer, mellizos.

En esa esquina llegando a la escuela, hay como una cafetería y en esa casa los dejaron encerrados con llave. Ellos calentaron un arroz con leche, parece que fue el monóxido de carbono de la estufa. Se intoxicaron. Hicieron mucha investigación porque decían que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido problemas con la señora, se presumía que ella los había envenenado,

NARRACIÓN PILAR (N.5)

pero esa investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el monóxido. Esa señora, la madre de los niños, la internaron en una casa de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra. Él se consiguió otra señora y se fue con otra a seguir su vida normal, a la señora la internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos a la misma hora, en el mismo momento.

Ese 1989, para completar, pasó otra situación. Organicé la despedida e hicimos un almuerzo en el oasis, un espacio en que había como tres o cuatro casas y el resto estaba loteado ¡Y se me perdió Jaime! Yo cogí la costumbre, siempre que los sacaba empezaba a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... hasta 38. Para devolverlos al colegio le dije al coordinador Danilo, por favor acérquese... –"arr, es que usted..."-. Le dije: –"no Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños que volvieron al colegio"– Y él los contó. Cuando llegaba los conté nuevamente. Es algo que siempre hago, yo los sacó del colegio y los llevó al colegio nuevamente.

Fueron dos golpes en un mismo año. Ese año yo lloré mucho. Ese almuercito en el lote fue un viernes, pero al lunes siguiente la mamá de Jaimito me busca y me dice: *"profe, Jaimito no llegó a la casa"*. ¿Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga? En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban y la rellenaban de droga; hacían esa estratagema para traficar. Fueron esas dos cosas el primer año, pero aun así me impulsaba: – "¡Adelante Pilarcita que esto es lo suyo!" –. Yo nunca me veía en otra profesión. Yo no, no me veía.

Sobre la visita al cementerio, pasamos ahí por la casa de una señora que vendía flores y yo toda atacada llorando. –"profe..."– me decía la señora –"profe, ¿quiere llevar unas florecitas? ..."– Y yo: – "¡Claro!" –. Compré flores blancas y llegué. Allá estaban los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio. Los cuatro, así como en fogoncito, dos y dos, todos los cuatro. Yo me les arrodillé y lloré.

Ese día no trabajé solo lloré y lloré. A las cuatro y pico corra porque a las cinco ellos salían y me tocaba hacer que Danilo los contara y ya. Luego cada uno para su casa. En noviembre fue cuando se perdió Jaimito. ¡Se me perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó.

NARRACIÓN PILAR (N.5)

Se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por el camino, a mí hasta me echan a una cárcel. Yo soy muy tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado, pero yo me curo en salud. Yo si los saco del colegio, vuelvo y los llevo. Lo hago también porque yo soy mamá, ¡cómo le voy a salir a una mamá con excusas! Señora, es que fue que... ¡no!, ¡No se ha perdido una maleta sino un ser humano! Entonces las responsabilidades son gigantes.